

УДК 796

Анализ отношения студентов БГТУ к дисциплине физкультура

Волкова Наталия Викторовна, старший преподаватель
Карева Галина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Гудина Галина Валерьевна, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», г. Брянск, Россия

Аннотация. В статье затронуты темы и понятия объектов и субъектов физкультуры. Раскрыта структура проведения занятий по физкультуре, проведен анализ среди студентов.

Ключевые слова: Физкультура, здоровье, анализ, способности.

Analysis of the attitude of BSTU students to the discipline of physical education

Volkova N. V. Senior lecturer
Karaeva G. V. Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
Gudina G. V. Senior lecturer
Bryansk state technical University, Bryansk, Russia

Annotation. The article deals with the topics and concepts of objects and subjects of physical education. The structure of physical education classes is revealed, and an analysis is made among students.

Keywords: students' health, training sessions, physical activity, physical development, physical education, physical training, lifestyle.

Здоровье — основополагающая часть в жизни каждого человека. От состояния нашего здоровья зависит выполнение задач, планов, решение основных жизненных процессов, преодоление трудностей и перегрузок. К сожалению, многие, в том числе и студенты, пренебрегают самыми простейшими нормами здорового образа жизни.

О необходимости физического воспитания личности написано немало. Занятия физической культурой влияют на все стороны развития личности: развиваются не только физические, но личностные навыки, что способствует дальнейшему росту гармоничной личности.

Целью данного исследования является рассмотрение физической культуры в жизни студентов.

Физическая культура — это часть культуры, которая направлена на укрепление и поддержание здоровья, а также на развитие психофизиологических способностей человека, путем выполнения различных физических упражнений.

Занятие физкультурой имеет такую способность, как воздействие на нужные стороны индивида, которые приобретены с рождения либо получены в виде задатков. Физическую культуру стоит рассматривать как неотъемлемую часть общества и личности, результаты которой полезны не только для всего человеческого организма в целом, но оказывают положительное влияние в таких сферах как: образование, трудовая деятельность, социальная жизнь, повседневный быт. [1].

В вузах дисциплина «Физическая культура» представлена в качестве обязательного предмета и важного элемента целостного развития личности.

Физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого определяется гармонизацией духовных и физических сил, формированием таких общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психологическое благополучие, физическое совершенство.

Содержание рабочей программы по дисциплине «Физическая культура» в университете определено требованиями к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата Федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

Физическая культура как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, обеспечивает общую и профилированную физическую готовность, является одним из средств формирования всесторонне развитой личности, фактором укрепления здоровья, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов. Рабочая программа по физической культуре является организационно-программным документом, который определяет основное содержание физического образования и воспитания.

В Брянском государственном техническом университете практические занятия распределяют по учебным отделениям: основному, специальному, спортивному. Распределение проводится в начале учебного года после медицинского обследования с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, физической и спортивной подготовленности, интересов. Студенты, не прошедшие медицинского обследования, к практическим учебным занятиям не допускаются.

Большое место в жизни коллектива физической культуры вуза занимает учебно-тренировочная работа в различных спортивных секциях спортивного клуба.

Учебные группы спортивных секций организуются по тем видам спорта, для которых в вузе имеется материальная спортивная база и возможность

обеспечить занятия квалифицированным тренерским составом.

Для того чтобы выявить отношение студентов к занятиям физической культурой, мы провели социологическое исследование среди студентов 1 – 4 курсов факультета отраслевой цифровой экономики (ФОЦЭ) о качестве занятий физкультурой в БГТУ. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты опроса студентов БГТУ факультета ФОЦЭ

№	ФОЦЭ	ФОЦЭ		
		87		
1	Общее кол-во анкетированных	87		
		варианты ответа		
2	Как часто у вас проводятся занятия физкультурой (кол-во занятий в неделю)	1	2	3
		36%	64%	
3	Сколько занятий физкультурой в неделю вы считаете нормальным	1	2	3
		70%	30%	
4	Нравится ли вам заниматься физкультурой	да	нет	
		60%	40%	
5	Как часто вы ходите на физкультуру	Стараюсь не пропускать	Хожу по желанию	
		87%	13%	
6	Чем вы больше всего предпочитаете заниматься на физкультуре	Делать разминку	Заниматься самостоятельно	Играть
		17%	23%	60%
7	Хотели бы вы посещать тренажерный зал	да	нет	
		70%	30%	
8	Чувствуете ли вы, что занятия спортом влияют на ваше здоровье	да	нет	
		77%	23%	
9	Чувствуете ли вы, что занятия спортом влияют на вашу личную жизнь	да	нет	
		64%	36%	
10	Удовлетворяет ли Вас уровень компетентности преподавателя	да	нет	
		97%	3%	
11	Как вы относитесь к занятиям физкультурой на улице (в теплое время года)	Положительно	Отрицательно	
		85%	15%	
12	Участвуете ли вы в межвузовских мероприятиях	да	нет	
		18%	82%	
13	Посещаете ли вы спортивные секции/кружки	да	нет	
		39%	61%	
14	Удовлетворяет ли вас качество проводимых занятий физкультурой в БГТУ	да	нет	
		92%	8%	

Исходя из данных опроса можно сделать вывод, что студентов удовлетворит не больше 2-х занятий в неделю. Также следует отметить важность разнообразия занятий: от прогулок на воздухе до похода в тренажерный зал. Уровень компетентности руководителя и качество проводимых занятий по оценкам студентов – высокие.

Физическая культура высшего образования является необходимым параметром для формирования общей и профессиональной культуры личности со-

временных специалистов. Она помогает сконцентрировать все внутренние ресурсы организма на достижение целей, повысить эффективность и позволяет втиснуться в короткий рабочий день, предназначенный для выполнения всех задач, и разработке потребностей в здоровом образе жизни.

Как дисциплина, физкультура - это обязательный предмет на всех курсах профессионального обучения, поскольку он является одним из инструментов, которые способствуют формированию полностью развитой личности и оптимизируют физическую и

психологическую жизнь студентов в области высшего образования.

Литература:

1. Ильинич М.В. Физическая культура студентов. — М.: 2002. — 448 с.
2. Астранд П. О. Оздоровительные эффекты физических упражнений / П. О. Астранд, И. В. Муравов // Валеология. 2004. — № 2. — С. 64–70.
3. Григорьев, В. И. Образ жизни и здоровье студентов: учебно-методическое пособие / В. И. Григорьев, Д. Н. Давиденко; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. — 119 с.
4. Еркомайшвили И. В. Основы физической культуры. Екатеринбург, 2004. — 191 с.
5. Зайнетдинов В. А., Валеев Д. З. Физическая культура (лекционный курс). — Уфа, 2007. — 96 с. Ильина Т. А. Педагогика: Курс лекций. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1984. — 496 с.
6. Ильинич В. И. Студенческий спорт и жизнь: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: АО «Аспект Пресс», 1995. — 144с.